

дуже важливою ціннісною орієнтацією є власна безпека і статус в колективі, тому вони постають перед дилемою, яка передбачає втрату або збереження своїх орієнтацій. У більшості випадків спостерігачі не надають перевагу шляху допомоги жертві, адже відчують страх, безпорадність, сором за свою бездіяльність і в той же час – бажання приєднатися до агресора.

Булінг негативно впливає на всіх учасників цього процесу, незалежно від зайнятої нею позиції; деструктивність позначається як на жертві, так і на булері та спостерігачах. Ціннісні орієнтації різних учасників булінгу мають свої особливості прояву залежно від статусу дитини в цій ситуації. Для булера ціннісні орієнтації простежуються у реалізації спотворених форм мотивів прагнення до влади, підвищенні авторитету; для жертви – система ціннісних орієнтацій руйнується і немає стійкості; у випадку спостерігачів провідною ціннісною орієнтацією буде власна безпека і збереження статусу в колективі.

DOI: 10.5281/zenodo.4399411

Кононенко К. А.

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ СМЫСЛОВОГО КРИЗИСА В СОВРЕМЕННЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ШКОЛАХ

Изучение проблемы развития смыслового кризиса неразрывно связано со значимыми социальными и культурными изменениями в современном мире. Мировые тенденции привели к смене системы привычного SPOD-мира, характеризующегося стабильностью, предсказуемостью и определённой системой VUCA-мира, для которого характерно доминирование неопределённости и нестабильности в сложных информационных системах (Taleb N., 2012).

Человек вынужден находиться в постоянно и быстро изменяющейся среде с возрастающими требованиями, вынужден постоянно развиваться как в профессиональной, так и в личностной сфере, уровень стресса в жизни возрастает, что снижает адаптивные способности человека.

Устоявшиеся смысловые образцы, которые использовались людьми раньше, становятся всё менее актуальными, оставляя людей в условиях смыслового вакуума – без ориентиров, необходимых для регулирования взаимодействия с окружающей средой. Это часто приводит к развитию смыслового кризиса и необходимости поиска персонального смысла.

Изучение смыслов имеет глубокие корни, исходящие из философских трудов. Для психологических исследований этого явления характерна связь изучения формирования смысла и его разрушения. Несмотря на то, что смысловой кризис часто является признаком нормативного развития, в случае неудачи в преодолении либо несвоевременного и неконструктивного преодоления он приводит к значительным негативным осложнениям, которые могут иметь социально нежелательный и даже общественно опасный характер. Разрушительно протекающий кризис оборачивается для личности стагнацией индивидуального развития, снижением жизненной активности и продуктивности, падением субъективного и психологического благополучия, искажением мотивации, самосознания, характера, мировоззрения и других индивидуально психологических свойств (Карпинский К., 2015).

В современной психологии сложились концепции смысла и смысложизненного кризиса, тяготеющие к четырем крупным направлениям (Карпинский К., 2011): психодинамическому, экзистенциальному, гуманистическому и субъектно-деятельностному.

Наиболее разработанным является экзистенциальное направление (Карпинский К., 2011). Оно представлено концепциями экзистенциальной фрустрации (В. Франкл), экзистенциального невроза (С. Мадди), кризиса бессмысленности (И. Ялом) и фрустрации потребности в смысле жизни (К. Обуховский). Эти концепции предполагают существование смысла жизни в качестве ценностного содержания человеческой жизни. Кризис смысла в данном направлении может рассматриваться как утрата данных ценностей (в силу внутреннего переосмысления или внешних

потрясений), или как негативное влияние конкретных смысловых фиксаций на жизнь человека.

Психодинамическое направление (Ахмеров Р., 2003) (представленное концепциями А. Адлера и К. Юнга) утверждает, что индивидуальный смысл жизни складывается в форме бессознательного обобщения жизненного опыта. Он задает устойчивый стиль поведения и общую схему субъективной интерпретации личностью собственной жизни. Кризис смысловой системы в данном случае вызывается конфликтом между бессознательной интерпретацией опыта и сознательно поставленными жизненными целями, называемыми «фикциями».

Гуманистическое направление представлено концепциями ценностного кризиса (Ю. Германс, П. Олес, К. Роджерс). Его представители утверждают, что смысл жизни развивается в качестве цельного непрерывного нарратива, объединяющего всю жизнь человека. Различные критические события могут приводить к тому, что структура нарратива разрывается травмирующим событием и осмысление человеком собственного жизненного пути нарушается.

Субъектно-деятельностное направление представлено концепцией жизненного кризиса (Ф. Василюк, В. Чудновский) и предполагает существование смысла в качестве «внутренних потребностей жизни», представленных значимыми для человека мотивами, стремлениями и ценностями. Кризис же представлен «ситуацией невозможности», когда реализация этих значимых аспектов становится невозможной по тем или иным причинам.

Таким образом, исходя из теоретических разработок описанных школ, можно предположить, что формирование смысла является одной из потребностей человека, поскольку оно непосредственно связано с мотивацией личности в аспекте мотива, определяющего деятельность человека. Эти мотивы могут быть репрезентированы как материальным объектом, так и в форме ментальной концепции или идеи. Эти объекты имеют значение в контексте жизненного пути личности, а также сильный эмоциональный заряд, как положительный (связанный

с обладанием), так и отрицательный (связанный со страхом утраты).

Из-за эмоциональной значимости эти смысловые объекты часто становятся краеугольными в организации жизни людей, становясь основой личностной деятельности, или философского осмысления окружающих явлений, формируя картину мира. Эти особенности помогают справляться с непредсказуемостью и неопределённостью внешнего мира, становясь для человека точкой опоры в жизни. Именно этими особенностями смысловых объектов можно объяснить возникновение смыслового кризиса в случае их утраты, поскольку теряется персональная точка отсчета и становится значительно труднее оценивать и структурировать неоднозначную и неполную информацию, поступающую из внешнего мира.

Кононов И. Ф.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ НА НЕПОДКОНТРОЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

С лета 2014 г. население части Луганской области, расположенной южнее реки Северский Донец, живет в условиях политического режима, который может быть охарактеризован как открытая военная диктатура сателлитарного типа. Весь период существования «ЛНР» можно считать чудовищным социально-психологическим экспериментом. Люди, которые по тем или иным причинам не выехали с неподконтрольной правительству Украины территории, находятся в ситуациях двойных лояльностей и соответствующих двусмысленностей. Большинство проживающих там остаются гражданами